

**DEUTZIA SCABRA THUNB.NI YETISHTIRISH VA ULARDAN
KO‘KALAMZORLASHTIRISHDA FOYDALANISH**

**CULTIVATION OF DEUTZIA SCABRA THUNB. AND ITS USE IN
LANDSCAPING**

Kamalova M.D., Daminova B.A.

O‘zbekiston Milliy universiteti, Toshkent

Annotatsiya. Maqola O‘zbekiston sharoitida Deytsiya (xususan *Deutzia scabra*) ning ko‘paytirish, biologiyasi va introduksiyasi xususiyatlarini o‘rganishga bag‘ishlangan. O‘simlikni ko‘paytirishning asosiy usullari — yog‘ochlashgan va yashil qalamchalar, parxish, ko‘chatdan bo‘lish va urug‘ orqali ko‘paytirish usullari ko‘rib chiqilgan. Qalamchalarning eng yuqori ildiz otishi yozgi qalamchalash (iyun oyi)da kuzatilib, Toshkent sharoitida 90–100% gacha yetadi. *Deutzia scabra* yuqori dekorativlikka, qurg‘oqchilikka, chang va tutunga chidamlilikka ega. O‘simlik ko‘kalamzorlashtirish va seleksiya ishlarida qo‘llash istiqbolli ekanligi ta’kidlangan.

Kalit so‘zlar: deytsiya, qalamchalar yordamida ko‘paytirish, manzarali o‘simlik, agrotexnika, qurg‘oqchilikka chidamlilik.

Abstract. The article is focused on studying the characteristics of propagation, biology, and introduction of *Deutzia* (in particular *Deutzia scabra*) under the conditions of Uzbekistan. The main methods of plant propagation—woody and green cuttings, layering, division of bushes, and seed propagation—are considered. The highest rooting rate of cuttings is observed during summer propagation (June), reaching up to 90–100% under the conditions of Tashkent. *Deutzia scabra* is characterized by high decorative, drought tolerance, and resistance to dust and air pollution. The prospects of using this plant in landscaping and breeding work are emphasized.

Keywords: *deutzia*, propagation by cuttings, ornamental plant, agrotechnics, drought tolerance.

Deutzia scabra Thunb. Markaziy Yaponiyada va undan janubda, Xonsyu orolining Tinch okeani sohillari bo‘ylab, shuningdek Sikoku, Kyusyu va Tsusima orollarida tarqalgan. U tog‘li hududlarda, keng bargli o‘rmonlar mintaqasida o‘sadi.

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

O‘zbekiston sharoitida introduksiya qilingan deysiya manzarali o‘simlik hisoblanadi. Uning botanik, sistematik va geografik xususiyatlari o‘rganilgan [1,2,4,5]. Boshqa olimlar tomonidan deysiyani shira kasalligi molekulyar darajada o‘rganilgan [3]. Toshkent shahrini ko‘kalamzorlashtirishda deysiya bioekologiyasi ilgari kam o‘rganilgan.

Deysiya bahorgi va yozgi qalamchalar, parxish, butani bo‘lish va urug‘ orqali ko‘paytiriladi. Qishki yog‘ochlashgan qalamchalar qish mavsumida bir yillik novdalardan, asosan o‘rta qismidan tayyorlanadi. Kesilgan qalamchalar birlashtirilib, yengil nam qumga ko‘miladi va issiqxonada tuproq chuqurlarida, sovuqdan himoya qilingan holda (pol, tuproq) saqlanadi. Bunday saqlash jarayonida qalamcha kesimlarida kallus hosil bo‘ladi va ildiz otish tezlashadi. Mart oyida qalamchalar ochiq joyda tajriba maydonlarida ekiladi va tuproq namligi nazorat qilinadi. Erta ekish va yaxshi parvarish sharoitida saqlanish darajasi taxminan 70% ni tashkil etadi.

Yashil qalamchalash sovuq parniklarda yoki oyna ostidagi qatorlarda, yirik donali qum, perlit, vermikulit va torfda amalga oshiriladi. Qalamchalash uchun joriy yil novdalaridan 1–2 bo‘g‘imli, 2 ta bargli, barglari 50% ga qisqartirilgan bo‘laklar olinadi. Qalamchalarni ekish chuqurligi 1–2 sm ni tashkil qiladi. Toshkent sharoitida ildiz otish ko‘rsatkichi juda yuqori (90–100%) bo‘lib, olingan ma‘lumotlarga ko‘ra, iyun oyida ekishda eng yaxshi natijalar qayd etilgan. Ildizlar 11–16 kunda paydo bo‘ladi, to‘liq ildizlanish esa 21–36 kunda yakunlanadi.

Avgust oyida joriy yil o‘shidagi yon novdalardan olingan qalamchalar ham yaxshi (65–84%) ildiz otadi, ammo ularning ildiz tizimi optimal muddatda olingan qalamchalarga nisbatan kuchsizroq bo‘ladi. Deysiyada ildiz o‘shishi novdalarning faol o‘shishi bilan belgilanadi: ular kam yog‘ochlashgan, poyasi jigarrang va yengil yashil tusli bo‘ladi, po‘sti hali yorilmagan bo‘ladi. Qalamchalash gullash tugagandan so‘ng darhol amalga oshiriladi.

O‘simlikda kraxmal o‘zakda to‘planganda va novdalarda yog‘ paydo bo‘lganda qalamchalarning ildiz otish xususiyati keskin pasayadi. O‘zakda kraxmal va to‘qimalarda yog‘ miqdori ortib borgan sari, qalamchalarning ildiz hosil qilish qobiliyati tobora kamayadi. Optimal ekish muddatlarida qalamchalarning suvga to‘yinganligi keyingi muddatlarga nisbatan yuqoriroq bo‘ladi.

Bahorda ildiz otgan qalamchalar ochiq joylarda tuproqqa ko‘chirib o‘tkaziladi. Keyingi bahor yoki kuzda, yaxshi parvarish va optimal sharoitda, ko‘chatlar doimiy

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

joyga ekish uchun tayyor bo‘ladi. O‘zbekiston sharoitida deysiya muntazam sug‘orishni talab qiladi, lekin suv yig‘ilib qolgan joyda nobud bo‘ladi. O‘simlikni mineral va organik o‘g‘itlar bilan oziqlantirish gullar sonini oshiradi.

Deytsiyani muvaffaqiyatli yetishtirishning muhim shartlaridan biri - novdalarni to‘g‘ri kesish (butalash) hisoblanadi. O‘simlik parvarishi butalarni siyraklashtirish va quruq hamda eski shoxlarni olib tashlashdan iborat.

Deytsiya - yuqori manzarali buta o‘simlik hisoblanadi. Ayniqsa, gullash davrida juda chiroyli bo‘lib, butalar oq yoki och pushti gullar bilan qoplanadi, gullarida yorqin oltinsimon changchilar mavjud. Butalar g‘unchalash holatida ham manzarali hisoblanadi. Deytsiyaning qimmatli xususiyatlaridan biri - gullash davomiyligining uzoqligi (2 haftadan 1 oygacha, ba‘zan undan ham ko‘proq), bu esa boshqa ko‘plab butalar gullab bo‘lgan davrga to‘g‘ri keladi. Botanika bog‘ida o‘tkazilgan tajribalarga ko‘ra, *Deutzia scabra* issiqlikka va qurg‘oqchilikka chidamli bo‘lib, sug‘oriladigan yerlarda yaxshi o‘sadi, urug‘ va qalamcha orqali ko‘payadi.

Deytsiyaning yana bir xususiyati - u kasallik va zararkunandalardan deyarli zararlanmaydi, chang va tutunga chidamli. Biroq introduksiya qilingan tur sovuqqa sezuvchan bo‘lib, ko‘pincha qishda muzlashi mumkin. Shuning uchun uni shamoldan, ayniqsa shimol tomondan esadigan shamollardan himoyalangan joylarga ekish lozim. Qishda butalarni tuproq, somon va boshqa materiallar bilan yopish yaxshi natija beradi. Toshkent shahri sharoitida deysiyani ko‘chirib o‘tkazishda ham tez va oson moslashadi hamda qayta o‘sadi.

Deytsiya gazonlarda yakka holda, turli xil o‘simlik turidan iborat kompozitsion guruhlarda ekish uchun mos keladi. Ular boshqa go‘zal gullovchi butalar bilan yaxshi uyg‘unlashadi. Madaniy sharoitda deysiya balandligi 1 dan 2 m gacha yetadi. Introduksiya sharoitida u yuqori quyosh radiatsiyasiga, +40°C gacha bo‘lgan haroratga va havoning quruqligiga bardosh beradi. Deytsiya tuproqqa talabchan emas. Fenofazalarning boshlanish va davomiyligi ob-havo sharoitiga bog‘liq. Deytsiyaning fenologik sikli asosan O‘zbekistonning shimoliy hududlari vegetatsiya davriga mos keladi. O‘sish jarayonlari kuzgi sovuqlardan oldin tugaydi, ammo ba‘zan yashil novdalar sovuqdan zarar ko‘rishi mumkin.

O‘simliklarning introduksiyasi muvaffaqiyatligining muhim ko‘rsatkichlaridan biri - ularning gullash va meva berish xususiyatidir. Meva berish jarayoni o‘simliklarning yangi muhit sharoitlariga moslashganligini ko‘rsatadi. Biroq

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

O‘zbekiston sharoitida bu mezon har doim ham to‘liq qo‘llanilmaydi. Iliq yillarda deysiya rivojlanish siklini muvaffaqiyatli yakunlab, gullaydi va meva beradi, ammo sovuq qishlarda muzlab qolib nobud bo‘lishi mumkin.

Deysiya seleksiya va gibridlash ishlari uchun yaxshi material hisoblanadi, shuning uchun o‘simlikni kompleks o‘rganish asosida uning keyingi introduksiyasiga alohida e‘tibor berish zarurdir.

Xulosa. Deysiya turli usullar orqali ko‘paytiriladi, biroq eng samarali usul optimal muddatlarda (iyun oyida) amalga oshiriladigan yashil qalamchalashdir. Novdalarning fiziologik holati (kraxmal va yog‘ miqdori) ildiz hosil qilish xususiyatiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatadi. Toshkent shahri sharoitida deysiya yaxshi yashab ketish darajasi, issiqlik va qurg‘oqchilikka chidamliligi, shuningdek atrof-muhit ifloslanishiga chidamliligi bilan ajralib turadi.

Asosiy cheklovchi omil sovuqqa chidamlilik bo‘lib, bu qish mavsumida o‘simliklarni himoya qilishni talab qiladi. Deysiya yuksak manzarali qiymatga ega bo‘lib, shaharlarni ko‘kalamzorlashtirish va landshaft dizaynida qo‘llash uchun istiqbollidir. Demak, deysiya keyingi introduksiya va seleksiya tadqiqotlari uchun qiziqish uyg‘otishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Славкина Т.И. Виды рода Дейция (*Deutzia scabra* Thunb.) интродуцированные Ботаническим садом АН УзССР / Дендрология Узбекистана. Том IX. Т. 1978.- С. 74-129.
2. Тахтаджян А.Л. Вопросы эволюционной морфологии растений. / Л.,1954. – С.150.
3. Chinan V.-C., Dascălu M.-M., Mânzu C.-C. Identification of powdery mildew on *Deutzia scabra* using molecular methods // Journal of Plant Diseases and Protection. – 2026. – Vol. 133. – Article 62. – С. 1–8.
4. Kim C., Deng T., Wen J., Nie Z.-L., Sun H. Systematics, biogeography, and evolution of *Deutzia* (Hydrangeaceae) // Molecular Phylogenetics and Evolution. – 2015. – Vol. 87. – С. 91–104.
5. Masierowska M. L. Floral rewards and insect visitation in ornamental *Deutzia* species // Journal of Apicultural Research. – 2006. – Vol. 45(1). – С. 13–19.